

Mise en valeur agricole et dynamique de l'occupation du sol en contexte périurbain : cas d'Obala au nord de la ville de Yaoundé en République du Cameroun

Tchoumi L.¹, Youta Happi J.² et Tchiadeu G.M.¹

(1) Département de géographie, Université de Douala, Cameroun / email: louisetchoumi@yahoo.fr

(2) Département de géographie, Université de Yaoundé 1, Cameroun

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7114155>

Résumé

L'agriculture périurbaine est une activité en plein essor dans la plupart des villes tropicales du fait de la croissance démographique. Cependant, son développement est à l'origine de la dégradation des écosystèmes périurbains. L'objectif principal de cette étude est de montrer l'incidence des mises en valeurs agricoles sur la dynamique des écosystèmes périurbains à Obala. La méthodologie employée pour y parvenir s'est appuyée sur une recherche documentaire, des enquêtes par questionnaires, des entretiens semi structurés basés sur un guide d'entretien, des observations directes et une exploitation des images satellitaires Landsat des années 1973, 1988, 2001 et 2020. Les données collectées ont été traitées et analysées respectivement à l'aide des logiciels SPSS pour les données statistiques et ENVI pour les images satellitaires et l'étude de la dynamique de l'occupation de sol. Les résultats montrent que la région d'Obala constitue un important bassin agricole pour les cultures vivrières et maraîchères ainsi que

pour celles de rente (cacaoyères). Le développement des cultures vivrières et maraîchères s'est accru depuis la crise économique des années 80 en lien avec la rapide urbanisation de la ville de Yaoundé qui absorbe la grande partie de la production. L'extension des aires agricoles, conjuguée à la pression démographique contribuent à la dégradation des écosystèmes périurbains.

De 1973 à 2020, la forêt mature est passée de 5 694,23 ha à 1 635,25 ha. Les forêts dégradées quant-à elles sont passées de 123,56 ha en 1973 à 1 739,80 ha en 2020.

Les forêts secondaires ont régressé de 10 298,13 ha en 1973, à 9 993,43 ha. Dans les savanes, les superficies sont passées de 3 891,8 ha en 1973 à 5 819,25 ha en 2020. Ces évolutions et régressions convoquent la mise sur pied des stratégies de gestion durable des écosystèmes périurbains via la maîtrise de l'occupation du sol et l'intégration de bonnes pratiques agrosylvicoles.

Mots clés : agriculture périurbaine, dynamique de l'occupation du sol, mise en valeur agricole, Obala, vivrier-marchand

Abstract

Peri-urban agriculture is a booming activity in most tropical cities due to population growth. However, its development is the cause of the degradation of peri-urban ecosystems. The main objective of this study is to show the impact of agricultural development on the dynamics of peri-urban ecosystems in Obala. The methodology used to achieve this goal was based on documentary research, questionnaire surveys, semi-structured interviews based on an interview guide, direct observations and exploitation of Landsat satellite images for the years 1973, 1988, 2001 and 2020. The data collected was processed and analyzed respectively using SPSS software for statistical data and ENVI for satellite images and the study of land cover dynamics. The results show that the Obala region is an important agricultural basin for food crops and market gardening as well as for cash crops (cocoa). The development of food crops and market gardening has increased

since the economic crisis of the 1980s in connection with the rapid urbanization of the city of Yaoundé, which absorbs most of the production to meet its needs. The extension of agricultural areas, combined with demographic pressure, contribute to the degradation of peri-urban ecosystems.

From 1973 to 2020, the mature forest has increased from 5 694.23 ha to 1 635.25 ha. Degraded forests have increased from 123.56 ha in 1973 to 1 739.80 ha in 2020.

Secondary forests have declined from 10 298.13 ha in 1973 to 9993.43 ha. In the savannas, the areas have increased from 3 891.8 ha in 1973 to 5 819.25 ha in 2020. These changes and regressions call for the establishment of strategies for the sustainable management of peri-urban ecosystems through the control of land use and the integration of good agrosylvicultural practices.

Keywords : Agricultural development, dynamics of land use, market oriented crops, Obala, peri-urban agriculture

1. Introduction

La fin du XX^{ème} siècle et le XXI^{ème} coïncident avec l'ère des grands bouleversements environnementaux et globaux au rang desquels les changements climatiques et l'urbanisation. Le XXI^{ème} siècle est reconnu comme le siècle urbain, car, non seulement plus de la moitié de la population du globe vit en ville, mais encore, l'urbanisation est appelée à s'intensifier partout sur le globe (Pauleit et al., 2022). Cette augmentation rime avec les besoins tant sur le plan nutritionnel que foncier. La ville ne devient plus un simple espace à caractère typiquement urbain, mais agrège de plus en plus d'autres activités autrefois appartenant au milieu rural. Les villes détiennent une grande influence sur les espaces ruraux qui les entourent et inversement. En plus de rogner les espaces ruraux aux dépendes desquelles elles s'accroissent, les villes contribuent à la structuration socio-économique de ces zones. L'un des aspects les plus importants de ce rapport d'influence est par exemple la tendance à la modification des productions agricoles. Les campagnes se retrouvent ainsi à produire pour satisfaire les besoins toujours plus croissants des villes désormais considérées comme initiateurs de la transition agricole (Houngbo, 2015). Cette fonction de production et de grenier laisse des marques importantes sur le paysage rural et son écosystème. Cette situation est observée sur tous les continents avec cependant des spécifications locales. En Afrique subsaharienne où la croissance urbaine est considérable avec une très forte augmentation de la population, les influences de l'urbanisation sur les espaces périurbains sont importantes. Ainsi, au Ghana, l'extension rapide de l'urbanisation crée des espaces agricoles périurbains qui se transforment et impulsent de nouvelles dynamiques avec l'apparition de nouveaux systèmes de production agricole où l'usage du sol est multiple et peu lisible (Dauvergne, 2011). En s'appuyant sur l'analyse de l'interdépendance, les services et les échanges entre villes et campagnes, Meutchieye (2012), montre comment les rapports entre les espaces périurbains et les villes du Cameroun exercent des influences mutuelles mêlant des caractères urbains et ruraux. La ville de Dakar avec un taux d'urbanisation de 96,4% (RGPHAE, 2013) se trouve confrontée à un double défi : une expansion démographique forte et une croissance urbaine élevée, qui supposent une augmentation continue de l'effort de production ; ensuite, la faim des espaces à conquérir, entraînant

une forte mutation des campagnes (Cheikh, (2015).

Les milieux de transition forêt-savane semblent être parmi les zones les plus affectées par de nombreuses mutations induites par les pratiques agricoles, la croissance urbaine et l'urbanisation. Or, les zones où apparaissent des signes d'intensification des systèmes de production, jouent un rôle déterminant dans l'approvisionnement des villes et marchés d'exportation et sont des sources de revenus et d'emplois.

L'arrondissement d'Obala zone de transition forêt-savane, situé dans le département de la Lékoué au Nord de Yaoundé constitue un véritable atout agroécologique pour la diversification de la production agricole. Au lendemain de la crise économique des années 1980 au Cameroun, l'augmentation de la pression foncière se pose autour des grandes villes; en particulier la banlieue nord de Yaoundé qui connaît une des plus fortes densités rurales au Centre Cameroun. C'est ainsi que la cacaoculture qui a procuré des revenus importants aux planteurs va connaître comme l'ensemble des cultures de rente, une déprise sous les effets conjugués de la libéralisation de la filière cacaoyère, la baisse drastique des coûts des produits agricoles de base et du désengagement progressif de l'Etat des actions de soutien à la production des cultures de rente (suppression des subventions). La crise sociale marquée par l'augmentation du taux chômage auquel la demande urbaine de plus en plus accrue des vivriers et maraîchers dans la ville de Yaoundé en proie à une croissance rapide, ont profondément bouleversé les modes de productions agricoles et modifié le comportement des paysans (Moupou et Mbanga, 2008 ; Kouna 2014). En réponse à cette croissance urbaine, on voit se développer une production agricole autoconsommée et commercialisée, à l'intérieur des villes (agriculture urbaine), et à leur proche périphérie (Moustier, 2002). Ainsi, les agriculteurs commencent à développer des stratégies pour faire face à cette crise en procédant à l'extension des superficies agricoles en vue d'approvisionner de manière satisfaisante les marchés de la ville de Yaoundé en produits vivriers et d'améliorer leurs revenus monétaires. Au fil du temps, la croissance démographique, des migrations de retour et l'entrée en jeu de nouveaux acteurs impliqués dans la production des cultures vivrières et maraîchères périurbaines vont provoquer à la fois : une dynamique de l'occupation des sols, des systèmes

agricoles et des peuplements végétaux. C'est ainsi que les formations végétales naturelles, notamment les forêts vont progressivement être détruites du fait de l'intensification des défrichements agricoles, au profit des champs vivriers et du maraîchage. Plusieurs études en zone de transition forêt-savane à l'instar de celles d'Aubreville (1948), Letouzey (1985), Barima (2007) ont longtemps montré que les défrichements culturels conduisaient à la déforestation et la savanisation. Le constat le plus marquant est que la modification de la forêt, par le biais des interventions humaines, s'exerce de l'intérieur, mais la dynamique spatiale s'opère de l'extérieur. Par contre, l'on observe que les cultures extensives sur brûlis pratiquées depuis les temps anciens par les agriculteurs de la région d'Obala, en alternance avec les périodes de jachère, favorisent une dégradation réversible du couvert végétal, même si la réduction du temps de jachère de plus en plus observée du fait de la pression foncière dans certains villages affectés par la périurbanisation, constitue une contrainte à la reconstitution de la végétation post-culturelle. C'est donc dans ce sillage que se situe la pertinence de cette étude dont le but est de montrer les implications spatiales de la mise en valeur agricole en milieu périurbain. Elle se fonde pour cela sur le postulat selon lequel la mise en valeur agricole des terres périurbaines conduit à une dégradation réversible de la végétation. Il est donc question de mettre en évidence les pratiques agricoles périurbaines, ensuite d'analyser ou caractériser leur incidence sur la dynamique spatio-temporelle des peuplements végétaux dans ces espaces périurbains et enfin les stratégies pour leur gestion durable dans la région d'Obala.

La notion périurbanisation a d'abord servi à décrire l'étalement urbain et la consommation d'espace par l'extension de l'habitat individuel en Europe (Rougié, 2018) avant d'être utilisée pour qualifier l'urbanisation autour des agglomérations, le plus souvent aux dépens des espaces agricoles et naturels. La périurbanisation recouvre pourtant un processus protéiforme tant en termes de modalités d'expansions que de transformation des espaces. Ce débordement résidentiel des villes sur les campagnes se manifeste soit par production d'un espace propre, soit par dissémination et remplissage de parcelles ouvertes à l'urbanisation sans réelle planification traduisant une dispersion ou un émiettement (Charmes, 2011 ; Charmes et al., 2013).

Selon la FAO (1999), « l'agriculture urbaine et périurbaine (AUP) est pratiquée dans le monde entier à l'intérieur des limites administratives des villes ou aux alentours de celles-ci. Elle comprend les produits provenant de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la sylviculture, ainsi que leurs fonctions écologiques. Souvent, de multiples systèmes d'exploitation agricole et horticole existent déjà dans les villes et à proximité ». Elle signifie une production agricole pratiquée à proximité ou dans la périphérie de la ville. Elle partage avec l'agriculture urbaine un certain nombre de problèmes touchant notamment la légitimité de l'utilisation des terres, le régime foncier et la pression exercée par d'autres utilisations sur les ressources en terre et en eau à mesure que les villes s'étendent (FAO, 1999).

L'agriculture péri-urbaine englobe ainsi l'ensemble des activités agricoles autour des villes et traduit signifie la mise en relation d'un espace bâti avec un espace naturel ou agricole. Dans les villes primitives, l'agriculture autour des villes était considérée comme un espace de la ville elle-même puisqu'elle était indispensable à sa subsistance vivrière et commerciale. Ainsi, les cités antiques ou médiévales étaient appréhendées dans une globalité spatiale cohérente et avant tout créées sur de bonnes terres et près des deux ressources fondamentales complémentaires, l'eau et le bois. Cela explique pourquoi la périurbanisation se déroule aujourd'hui sur les meilleures terres agricoles puisque ce critère a participé au choix d'implantation du bâti (AUCAME, 2015).

La multiplication effrénée des métropoles sur le continent africain pose l'inévitable problème de l'alimentation des populations citadines. L'agriculture urbaine et périurbaine semble constituer une réponse à ce problème tant elle est très présente et répond à nombre d'enjeux des villes africaines : procurer des revenus aux populations, fournir des produits alimentaires adaptées aux citadins, aménager les zones périurbaines (parfois reconnus comme espaces inconstructibles) d'où la prégnance des questions foncières en dépit de la multifonctionnalité de cette agriculture (Dauvergne, 2011).

Beaucoup de ces processus de transformation ont été observés accélérés depuis 2005 dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne tels que le Ghana, le Kenya, la Zambie, l'Éthiopie et le Rwanda (The Africa agriculture status report, 2016 ; Jayne T.S.

et al., 2019 ; Kasa et al., 2011; Yankson et Bertrand 2012, Akubia, 2016). Il en est de même dans les villes des pays d'Amérique latine et d'Asie (Eloy et Le Tourneau, 2009 ; Yin et al., 2011, Pawe et Saiki, 2017).

L'urbanisation, en menaçant la biodiversité et en augmentant la pression foncière, devient un élément important de la modélisation de l'occupation du sol dans de nombreuses villes africaines (UN-Habitat et IHS-Erasmus University Rotterdam , 2018). En termes de dynamique du paysage et des méthodes utilisées dans cette modélisation, la géoinformation est largement répandue en raison de ses applications multidisciplinaires comme la détection et la modélisation des changements (Mirkatouli et al., 2015 ; Megahed et al, 2015), la surveillance (Yin et al., 2011 ; Raziq et al., 2016), la quantification des impacts des changements d'occupation du sol sur le climat et l'écosystème (Liu et al., 2010 ; Capucin et al., 2014, Drigo, 2006, Drigo et al., 2009). De plus, les SIG et la télédétection offrent la possibilité de prédire les tendances des pratiques et des politiques d'occupation du sol et d'aménagement du territoire afin de faire une meilleure projection concernée au sein d'un territoire (Gallardo et Martínez-Vega, 2016; Sleeter, et al., 2012). Ainsi, les données, outils et méthodes utilisés pour détecter les changements du couvert forestier à travers les terres agricoles et l'urbanisation proviennent des données de télédétection à partir d'images satellitaires.

Pour ce qui est des relations entre l'agriculture périurbaine et la biodiversité, il importe de reconnaître avec Daniel (2009) que la ville n'est a priori pas le lieu emblématique pour la conservation de la biodiversité. Or, la biodiversité connaît une crise majeure à l'échelle de l'ensemble de la biosphère, imputable aux activités de l'espèce humaine. Par conséquent le phénomène d'urbanisation impulsée par l'Homme devrait considérablement affecter la nature au point de compromettre les relations homme-milieu. En effet, L'urbanisation est l'un des plus grands enjeux en Afrique. 400 millions d'Africains vivent aujourd'hui en milieu urbain, soit 40% de la population et UN-HABITAT estime qu'ils seront 60% en 2050 (UN-Habitat et IHS-Erasmus University Rotterdam 2018). Toutefois, malgré ces niveaux de perturbation élevée, l'agriculture périurbaine crée une autre relation qui participe de la double dynamique d'urbanisation de la nature et de ruralisation de la ville et qui nous

demande de reconsidérer la vieille séparation entre ville et nature ou entre urbain et rural, et qui peut également constituer une nouvelle manière d'aborder cette autre dichotomie entre sauvage - domestiqué (Daniel, 2009). En effet, l'agriculture périurbaine sous son aspect agro forêt, maraicher peut permettre de ramener la nature à proximité de la ville en même temps qu'elle lutte contre la pauvreté urbaine (FAO, 1999) en octroyant des revenus substantiels à ses acteurs et en sécurisant certaines réserves foncières des zones non aedificandi. D'aucuns pensent avec raison que le principal rôle attendu de la transformation agricole de l'Afrique est de transformer la pauvreté rurale d'aujourd'hui en Afrique subsaharienne en prospérité de demain, en augmentant de manière durable et significative la productivité des petits exploitants agricoles, ainsi que le pouvoir et l'effet transformateur de l'agriculture pour soutenir une large base, une croissance économique durable inclusive et équitable (The Africa agriculture status report, 2016). C'est bien ce que réalise l'agriculture périurbaine. Pour ce qui est d'Obala située à 40 km de Yaoundé, il importe de reconnaître que la fragilité de l'environnement écologique de Yaoundé qui subit une intense dégradation (Tchotsoua, 1994) entraîne forcément la forte dégradation de l'environnement périurbain (Amougou, 1999) de ce district même si l'agriculture périurbaine contribue à son atténuation de par les bénéfices et avantages octroyés.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1. Zone d'étude

L'arrondissement d'Obala situé à environ 35 km au Nord de la ville de Yaoundé sur la nationale N° 4 entre (4° et 4°20' N ; 11°25' et 11°40' E), compte près de 125 000 habitants (Camerlex, 2021). S'étalant sur une superficie de 475 km² dont environ 25% dans le périmètre urbain et 75% en zone rurale, Obala dans sa partie septentrionale est limité par les arrondissements de Sa'a et de Monatélé, au Sud par Yaoundé I^{er} et Okola, à l'Ouest par Elig-Mfomo et à l'Est par Batchenga et Soa (figure 1). Implantée dans la vaste zone de mosaïque forêt savane du Centre Cameroun, la végétation est constituée d'une forêt dense semi-décidue soumise à un climat tropical humide, avec près de 1600 mm de pluies en moyenne par an réparties (sur 9 mois). Les températures atteignent des maximas de 35°C en saison sèche et des minimas de 20°C en saison de pluie. Le relief

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

de la région est caractérisé par un plateau d'une altitude moyenne de 550 m. La surface est drainée par la rivière Afamba et ses affluents qui coulent dans des vallées encaissées de 40 m en moyenne. Ces entailles isolent des interfluvés émoussés. Les bas-fonds sont en général larges (compris entre 80 à 300 m). Lorsque les pentes se rapprochent de 1%, les eaux de pluie s'évacuent difficilement et les sols hydromorphes se forment. En dehors de ces fonds de vallées plats et marécageux, le reste de la région est recouvert de sols ferrallitiques épais, excepté quelques collines isolées qui portent des lithosols (Valérie, 1973 ; Martin, 1973). Invariablement

cependant, les différents faciès de sols portent autant la forêt dense humide que les savanes herbeuses ou arbustives. L'activité économique principale de la région est l'agriculture. Cette activité, longtemps dominée par la culture du cacao, subit depuis près de 2 décennies une concurrence sans cesse croissante du vivrier, du maraîcher et des agrumes (Bogne, 2007).

2.2. Méthodes

Plusieurs méthodes ont permis de réaliser la présente étude à savoir : les observations in situ, les enquêtes socio-économiques via un questionnaire et

l'acquisition des images satellitaires. Les données collectées ont été par la suite traitées et analysées avec des logiciels appropriés.

2.2.1. Collecte des données

2.2.2. Choix des sites

La démarche a consisté à choisir des villages en prenant en compte la densité de la population et l'importance de la pratique du vivrier marchand dans ces groupements. Les sites sont choisis de manière à présenter un degré de pression anthropique différent et à traduire une organisation spatiale différente tant du point de vue du parcellaire agricole que de celui de la diversité des zones. Les observations directes sur le terrain au cours des déplacements dans les différents villages ont permis d'apprécier l'ampleur des mises en valeur agricoles et leurs impacts sur la végétation.

2.2.3. Techniques d'échantillonnage et de collecte des données

Nous avons opté pour l'échantillonnage aléatoire mené auprès des personnes ressources prises au hasard ou ciblées (paysans rencontrés dans les champs ou dans la concession) dans la zone d'étude et les populations locales. Des questionnaires ont été administrés à un échantillon de 100 agriculteurs / chefs de ménages retenus dans dix villages de la localité à fort ancrage agricole soit 16 à Minkama, 5 à Efoke, 10 à Yemessoa I, à Mbelle 15, à Nkol Ekui 4, 18 à Lékié-assi, 13 à Zima, 8 à Nkometou I, 4 à Nkol Foulou et 7 à Ekokom.

Après la collecte des données du questionnaire d'enquête, le dépouillement s'est fait à partir du logiciel de traitement statistique SPSS. Des diagrammes explicitant les perceptions et les motivations des paysans dans leurs pratiques quotidiennes ont ainsi pu être élaborés.

Concernant la dynamique de l'occupation du sol, les images satellitaires Landsat des années 1973, 1988, 2001 et 2020 ont été téléchargées aux fins d'étudier la dynamique du couvert végétal. L'amplitude idéale, le pas de temps envisagé au départ de l'étude était de 15 ans. Mais compte tenu de la mauvaise qualité des images explorées (couverture nuageuse abondante et badlines), il n'a pas été possible d'avoir une image de qualité pour l'année 2003 et 2018 de la même période de prise de vue, d'où le choix des images de 2001 et de 2020 comme images de substitution.

2.2.4. Traitement et analyse des données

Les données images utilisées sont de quatre dates et ont été acquises par des capteurs différents (Landsat MSS, TM, Oli Tirs). Pour minimiser l'influence que ces différents capteurs peuvent avoir sur nos résultats, il a fallu procéder à des corrections radiométriques et atmosphériques des différentes images. La correction radiométrique (la calibration) a consisté à convertir les DN en valeur de réflectance de façon automatique avec le module « Radiometric correction » du logiciel ENVI 5.0. Pour la correction atmosphérique des images, le module de correction atmosphérique d'ENVI dans son modèle Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes (FLAASH) a été utilisé. Par la suite, l'image Landsat MSS de 1973 a connu une opération de rehaussement par agrandissement. En effet, sa résolution de 60m a été ramenée à la résolution des autres images c'est-à-dire à 30m pour pouvoir les rendre superposables au pixel près. Le secteur précis visé par l'étude (l'arrondissement d'Obala) a par la suite été extrait des grandes scènes.

Les images satellites ont été soumises à des opérations de classification supervisée par maximum de vraisemblance sur une composition colorée adaptée à chaque image. Cette classification a été préparée par des descentes exploratoires sur le terrain, pendant lesquelles la reconnaissance des classes d'occupation du sol a dû être effectuée. Les classes d'occupation du sol retenues sont la forêt mature, la forêt secondaire, la forêt dégradée, la savane, les sols nus et le bâti. Le traitement SIG a eu lieu sous ArcGIS10.1. La dynamique spatiale a pu être observée dans la zone d'étude grâce aux différents résultats obtenus. La technique utilisée est la classification supervisée par parcelles d'entraînement sur composition colorée fausse couleur.

3. Résultats

3.1. Les formes et techniques de mise en valeur agricole périurbaine

3.1.1. Profil socio démographique des enquêtés

Lors du recensement de 2005, l'arrondissement d'Obala totalise 78 929 habitants pour une densité d'environ 200 à 263 habitants/km² (Mairie d'Obala, 2013) constitué à 80% d'autochtones et 20% d'allogènes. L'arrondissement d'Obala compte de nos jours près de 125 000 habitants (Camerlex 2021) et héberge autant de personnes actives (31- 40 ans)

Figure 2: Classes d'âges des répondants sur les sites

Figure 3: Typologie des acteurs en fonction de chaque site d'étude

Figure 4: Fréquence d'utilisation des engrais chimiques

Figure 5: Types d'engrais organiques utilisés

que de personnes à charge parmi les tranches d'âges les plus représentatives celles de 21-30 ans et de 31-40 ans sont les plus importantes avec des scores variant de 54 à 66% pour les deux tranches (figure 2).

L'activité économique principale de la région est l'agriculture pratiquée par une multitude d'acteurs parmi lesquels les saisonniers, les fonctionnaires, les temporaires et les citadins agriculteurs. Cependant les saisonniers représentent le groupe d'acteurs le plus important avec des scores variant entre 81 et 89% (figure 3).

Longtemps dominée par la culture du cacao, l'activité agricole subit depuis près de 2 décennies une concurrence sans cesse croissante du vivrier, du maraîcher et des agrumes (Bogne, 2007).

3.1.2. Le maraîchage de contre-saison dans les bas-fonds

Le milieu naturel d'Obala fait partie d'une zone de plateau de 550m d'altitude moyenne. Il présente un réseau hydrographique dense et varié avec des cours d'eau (Afamba, Foulou, Yégué) dont la plupart drainent des plaines alluviales où les eaux d'écoulement stagnent durant une bonne partie de l'année. Les bas-fonds de la région sont des espaces demeurés intouchés pendant de nombreuses décennies. L'intérêt des populations d'Obala pour les bas-fonds s'explique par la forte demande en denrées agricoles des marchés urbains de la ville Yaoundé. Une telle demande urbaine s'est accentuée avec la crise économique des années 80

et ses corollaires. Contrairement aux champs vivriers sur les terres exondées, ces zones ne connaissent pas de repos ou de jachère, car, les cours d'eau déposent régulièrement des alluvions limoneuses chaque année sur les berges en période d'étiage. En conséquence, les défrichements ont lieu en moyenne deux fois par an.

En saison pluvieuse par contre, le paysan se déplace en direction des versants et des interfluves. Une telle situation explique la conquête et la mutation des espaces jadis marginalisés comme des bas-fonds. Une bonne frange de la population s'y livre à des cultures de contre-saison. L'exploitation des bas-fonds par les populations est par conséquent propice au développement du maraîchage pendant la saison sèche. Elle vise la diversification des types d'écosystèmes mis en valeur et l'élargissement de la gamme des possibilités. Traditionnellement, le maraîchage est une activité pratiquée par les femmes pendant la saison des pluies et non loin des concessions.

Figure 6 : Surfaces des plantes cultivées en forêt

L'agriculture maraîchère, spécifique aux cultures fragiles de courte durée (90 jours) est un système intensif et demande par conséquent un apport régulier d'engrais. Les engrais chimiques ou minéraux les plus utilisés par les maraîchers sont l'engrais complet NPK 20-10-10, (l'urée, azote), le sulfate de potasse et les phosphates ; le fongicide Ridomil et l'insecticide Bao, Mamira etc. (figure 4). D'après nos enquêtes, leurs prix varient entre 12 000 et 15 000 FCFA le sac de 50 kg. Les maraîchers les plus expérimentés utilisent les engrais en deux temps : par enfouissement dans le sol, et par enfouissement entre les lignes de plantes à l'aide des binettes lorsque les plantes ont atteint une certaine taille.

Ainsi, le choix des différents engrais dépend plus de la disponibilité financière des paysans et des disponibilités du marché que d'une volonté d'utiliser tel ou tel type d'engrais. D'après la figure 5, les producteurs agricoles périurbains utilisent plus d'engrais organiques que chimiques. La fiente de poules est l'engrais organique le plus cité avec plus de 42% de personnes dans les différents sites d'étude qui signalent l'utiliser dans leurs champs parce qu'il n'est ni cher, ni rare et demeure plus accessible.

Les cultures maraîchères, produites en cultures pures ou associées sont rencontrées dans les bas-fonds marécageux, en bas de pente ou en bordure de route. Ce sont surtout le gombo (*Abelmoschus esculentus*), l'amarante (*Amaranthus sponisus*), le basilic (*Ocimum basilicum*), la tomate (*Solanum lycopersicum*), le piment (*Capsicum annum*), etc. (photos 1 et 2).

Le fait que ces cultures soient plus observées dans la zone d'étude s'explique par la forte demande de ces denrées dans les marchés urbains de la ville, et

Photo 1: (Basilic) *Ocimum basilicum* de contre-saison dans un bas-fond drainé

Photo 2 : (Tomate) *Solanum lycopersicum* de contre-saison sur les berges de l'Afamba

ce sont des cultures destinées à la vente. On constate pour les bas-fonds que :

- le maraîchage de contre-saison apporte non seulement des revenus supplémentaires aux ménages ; bien plus, la mise en culture des bas-fonds étale le calendrier agricole, et complète ainsi en milieu paysan les "creux" du calendrier de trésorerie qui se pose très souvent avec acuité ;
- les conditions hydriques offrent une plus grande souplesse qui permet de décaler le cycle de la culture de bas-fonds en fonction de la pointe de la demande sur le marché.

Il existe ainsi une complémentarité entre les bas-fonds inondables où les populations se consacrent aux cultures de saisons sèches d'une part et les versants et interfluves sur lesquels les agriculteurs se replient en saison des pluies.

3.1.3. L'agriculture vivrière des versants et interfluves

Les versants et les interfluves dans la région d'Obala ont connu une transformation remarquable qui expliquerait de nos jours la disparition des parcelles de forêt primaire. Cette situation a été accentuée par les fortes pressions foncières, pour des besoins

Photo 6: Pépinière de *Theobroma cacao* sous ombrière à Zima

Photo 3: Mise à feu de la forêt après défrichement et séchage à Nkol Nguem

de terres arables, leurs besoins en espace vital d'habitation ainsi que l'apparition et la dispersion d'une plante exotique (*Chromolaena odorata*) très envahissante, présente dans les milieux ouverts comme les abords des routes, les lisières de la forêt et des savanes, mais aussi de manière plus abondante, les jachères (1 à 5 ans) et les champs mal entretenus. Les versants et interfluves occupés par la forêt à Obala sont le domaine privilégié de la culture de certaines plantes vivrières notamment le macabo (*Xanthosoma violaceum*), le maïs (*Zea Mays*), la patate douce (*Ipomea batatas*), le soja (*Glycine max*), le haricot (*Phaseolus vulgaris*), le bananier plantain (*Musa paradisiaca*) et le taro (*Colocasia esculenta*) (figure 6).

Les savanes sont quant-à elles le lieu par excellence du développement des cultures vivrières et maraîchères pluviales. C'est le cas à Minkama, au Nord de la région d'Obala et Mbellé II où les savanes sont mises en valeur pour les spéculations comme l'arachide (*Arachis hypogea*), l'igname (*Dioscorea spp.*), le maïs (*Zea Mays*), le manioc (*Manihot esculenta*), le basilic (*Ocinum basilicum*), la tomate (*Lipersicum esculentum*), le gombo (*Abelmoschus esculentus*) et le piment (*Capsicum annum*, (figure 7). Du fait de la richesse du sol en azote et de la faible densité des ligneux, ces savanes non seulement offrent un bon ensoleillement, mais elles sont faciles à mettre en valeur et nécessitent moins d'efforts physiques.

Dans la région d'Obala, l'agriculture vivrière se pratique selon le système de culture extensive sur brûlis. Les arbres coupés par le paysan, fournissent le combustible nécessaire au brûlis et libèrent le sol de l'ombrage fourni par le couvert arboré afin de permettre aux cultures de s'établir. Les arbres utiles sont conservés sur les parcelles (photos 3 et 4).

Les cultures vivrières sont produites en association

Photo 4: Préservation des arbres dans les champs à Nkometou

Figure 7 : Répartition des plantes cultivées en savane

Figure 8 : Durée moyenne des jachères

Photo 5 : Préservation d'une souche au milieu d'un champ de savane labouré à Minkama

avec les arbres fruitiers et indigènes constitués principalement des mandariniers (*Citrus reticulata*), des avocatiers (*Persea americana*) et des safoutiers (*Dacryodes edulis*) dans tous les agrosystèmes d'agriculture périurbaine d'Obala. Les principales spéculations vivrières rencontrées dans la région sont diversifiées. Le système de culture extensive sur brûlis présenté se fait en alternance avec les périodes de jachère. Du fait de la pression foncière qui réduit les espaces agricoles, la jachère qui durait 15 à 20 ans, est réduite de 1 à 5 ans (figure 8).

Ceci a pour conséquence la dégradation de la fertilité des sols soumis aux activités agricoles et la rupture d'équilibre avec l'environnement ; d'où la mise en place par les paysans de la technique de jachère améliorée (photo 5).

Pratiquer la jachère améliorée consiste à élaguer les arbustes au moment des cultures pour des besoins d'ensoleillement tout en laissant la souche au sol. Cette dernière développera de nouvelles branches dans le cas des savanes arbustives comme dans la localité de Minkama.

3.1.4. Les systèmes agroforestiers à base de cacaoyers

Après une longue période de déprise cacaoyère (la production nationale de cacao est passée de 128 069 tonnes en 1989 à 82 442 tonnes en 1992) (AGRI-STAT n°003) due à la baisse des cours mondiaux du cacao ayant affecté les revenus des planteurs consécutivement à la crise économique des années 80, les agriculteurs de la région d'Obala ont renoué avec l'extension des cacaoyères, depuis lors que la culture du cacao est redevenue une activité

Figure 9: Schéma de la dynamique des peuplements végétaux

rémunératrice au début des années 2000 (le prix du cacao au producteur est passé de 150 à 250 puis à 950 FCFA de 1973, 1990 à 2000 ; il est à 1000 FCFA en 2022). La création des systèmes agroforestiers à base de cacaoyers se fait en associant aux cacaoyers des arbres d'ombrage et fruitiers indigènes (*Ceiba Pentandra*, *Dacryodes edulis*, *Elaeis guineensis*) et exotiques (*Persea americana*, *Mangifera indica*, *Citrus spp*) y compris le bananier plantain. Cette pratique ancienne dans la région a contribué à la domestication des forêts et la modification du paysage végétal de la région. L'extension des cacaoyères se fait au préalable par la création des pépinières de cacaoyers sous ombrière avant transplantation dans les champs (photo 6).

Avec la saturation foncière liée à la périurbanisation, le déficit de terres agricoles (68,96% de superficies perdues par les forêts matures et secondaires) pousse les agriculteurs à émigrer de plus en plus vers les rives de la Sanaga où les terres sont encore disponibles. Il convient aussi de relever que, l'exécution des travaux du Projet d'Alimentation en Eau Potable de la ville de Yaoundé (PAEPYS) et ses environs à partir du fleuve Sanaga (au village Nyom 2) et le projet du barrage de Nachtigal, qui vont occuper des sites de 3 ha et de 10 ha, ont contribué à la destruction de plusieurs hectares de champs réservés au cacao établis le long de l'axe reliant la ville d'Obala à celle de Yaoundé. Ces espaces agricoles subissent des pressions anthropiques qui engendrent des changements et des dysfonctionnements des systèmes naturels.

Ces changements sont à l'origine de la dynamique des peuplements végétaux soit dans le sens de la régression, soit dans le sens de l'expansion et traduisent à cet effet, la diversité des faciès que peut présenter la végétation d'une région en fonction du temps et de l'espace (figure 9).

3.2. Dynamique induite par les mises en valeur agricoles périurbaines

Compte tenu de la généralisation des classes liée à la qualité de résolution des images Landsat, une analyse combinatoire a permis de préciser selon chaque classe d'occupation sur la carte, les éléments du paysage observés sur le terrain. Ainsi, considérée comme image de départ, l'occupation du sol des différentes dates est organisée autour de 5 éléments principaux : la forêt secondaire, la savane, la forêt mature, le bâti confondu avec les sols nus et la forêt dégradée. La figure 10 issue de l'image Landsat de 1973 présente une localité dans laquelle le couvert végétal connaît une influence moins alarmante. En effet, dans les années 70, le temps accordé aux jachères était encore important et la localité était fortement couverte par la forêt avec des aménagements humains modestes.

L'occupation du sol extraite de l'image Landsat de 1988 présente une structure modifiée du sol dans laquelle le couvert végétal connaît déjà une influence considérable (figure 11). L'extension du vivrier marchand indique une intensification de l'agriculture en 1988, période marquée par la crise économique et ses corollaires. La dynamique d'occupation du

Figure 10 : Occupation du sol en 1973

Figure 11 : Occupation du sol en 1988

Figure 12: Occupation du sol en 2001

sol de 2001 restituée par l'image Landsat de 2001 montre une mosaïque forêt-savane qui traduit un éclatement de la végétation précédente en forêts et savanes, en plantations cacaoyères, en champs vivriers, maraîchers avec de larges surfaces bâties qui traduisent une forte dynamique d'ouverture des écosystèmes boisés (figure 12).

L'occupation du sol renseignée par l'image Landsat de 2020 présente une occupation modifiée du sol (figure 13) qui traduit la fragmentation et la régression de la forêt au profit de la savane, du bâti, des plantations et champs, la transformation des bas-fonds et les cacaoyères en champs vivriers et maraîchers par les agriculteurs.

L'analyse diachronique des images satellitaires des années 1973, 1988, 2001 et 2020 permet d'observer une dynamique dans l'occupation de l'espace. D'après les résultats obtenus, on constate logiquement un accroissement du bâti et des sols nus. Cette forme d'occupation des sols est passée de 954,25 ha en 1973 à 1 452,12 ha en 1988, puis de 1 549,21 ha en 2001 à 2 386,82 ha en 2020 ; soit un accroissement de 7% en 47 ans. En effet, au cours de ces quatre périodes, la population d'Obala est passée de 39924 et 57482 habitants entre 1973 et 1988 à 71 618 et 119 012 habitants de 2001 à 2020. Les peuplements ouverts (savanes et champs ouverts) situés dans les localités de Minkama et Mbellé 2 ont connu une extension constante entre 1973 et 2001, soit une augmentation de la surface de 1 927,45 ha en 47 ans, ce qui

Figure 13 : Occupation du sol 2020

Figure 14: La dynamique de l'occupation des sols entre 1973, 1988, 2001 et 2020

correspond à un taux d'accroissement de 9,17%. En réalité, l'extension des savanes pourrait s'expliquer par l'augmentation des champs de cultures vivrières et maraîchères au détriment des forêts. Quant à la forêt secondaire, elle a connu une baisse importante de sa surface, passant de 10 298,13 ha en 1973, à 12 974,23 ha en 1988, puis, de 13 267,16 h en 2001 à 9 393,43 ha en 2020. Cela traduit une régression brute de - 904,7 ha en 47 ans, soit un taux de régression de -4,35% au cours de la même période.

La Lékié après le département du Mfoundi (973 432 habitants) est l'un des grands foyers des densités rurales estimée à 354854 habitants, soit une densité moyenne de 118,72 habitants/km² (INS, 2008). En réalité, cette forte densité ainsi que la croissance de la demande de la ville de Yaoundé ont fortement

participé à cette réduction du taux de boisement dans les villages Loua, Lékié-Assi, Efock, Nkometou, etc. et ce, malgré la mise en place des systèmes agroforestiers à base de cacaoyers, de palmiers à huile et d'autres fruitiers (figure 14).

Le constat fait sur le terrain montre que la pratique de l'agriculture périurbaine modifie le couvert végétal de la zone qu'il soit forestier ou savanicole. Entre 1973 et 2020, il se dégage une tendance évanescence des forêts au profit des savanes. Cette résorption du couvert herbacé sur le couvert arboré matérialise l'ouverture des forêts pour créer les plantations de cacaoculture, les champs vivriers et maraîchers. En effet, si en 1973 la superficie de la végétation dégradée était de 123,56 ha soit 0,59% de la superficie totale, elle est passée à 1739,80 ha soit 8,29 % du total en 2020. Bien que les paramètres climatiques (précipitations supérieures à 1500mm) actuels soient favorables à la reconquête de la forêt sur la savane (Youta Happi, 1998), les activités humaines répertoriées à Obala combinées aux fortes densités de population estimées à 263 habitants/km² (Mairie d'Obala, en 2013) et au raccourcissement des temps de jachères, ont contribué à freiner l'avancée de la forêt sur la savane à l'échelle locale.

4. Discussion

La présente étude a permis de déterminer la mise en valeur agricole et la dynamique de l'occupation du sol en contexte périurbain dans la localité d'Obala, une zone de transition forêt-savane située au Nord de la ville de Yaoundé. Ladite zone de transition forêt savane est fortement perturbée par l'agriculture itinérante sur brûlis et la diminution des reliques forestières au profit des exploitations agricoles (Barima, 2007). Les résultats issus de l'analyse diachronique de quatre images Landsat de 1973, 1988, 2001 et 2020 montrent l'extension des espaces cultivés matérialisés par de vastes champs de cultures vivrières, maraîchères et des agrumes dont la production est destinée à satisfaire la demande urbaine. Cet engouement pour le vivrier marchand résulte de la reconversion des pratiques agricoles des populations locales au lendemain de la crise cacaoyère au Cameroun. En effet, selon Kouna et al. (2021), la crise économique des années 1980 au Cameroun a induit la baisse des prix des cultures de rente et conduit les agriculteurs à se lancer massivement dans les cultures vivrières destinées à

ravitailer les villes environnantes et à leur procurer un revenu immédiat contrairement au cacao.

Par ailleurs, l'agriculture périurbaine se trouve de nos jours au cœur de la problématique des relations villes campagnes. Obala, ville satellite située à 40km de Yaoundé et qui aujourd'hui bénéficie de la construction d'un échangeur routier, est devenue un important bassin de produits vivriers et maraîchers en grande partie écoulés dans les marchés urbains de Yaoundé. Cette activité renforce la proximité entre les zones de production et de consommation et garde aujourd'hui une grande emprise sur la ville et ses environs comme l'ont constaté (Essang, 1994) et Affou (1998). Dans le même sens, Santoir et Bopda (1995) pensent que le développement des centres urbains a ouvert aux paysans un large marché, leur conférant une part de plus en plus importante dans les revenus monétaires, qui a grimpé de 2% en 1954 dans la Lékié (Santoir et Bopda, 1995) pour se situer entre 15 et 30% de nos jours comme le montre la présente étude.

Des observations similaires ont été relevées par Ngnintedem et al. (2021) qui réalisent que le développement des cultures vivrières en zone périurbaine a donné lieu à la naissance des marchés spontanés périurbains. L'agriculture vivrière et maraîchère a contribué à la fragmentation et à la dégradation des forêts, accentuées par la forte pression foncière ayant conduit à la réduction de la durée de jachère. Cette assertion est étayée par l'analyse d'occupation du sol, dans les champs vivriers itinérants, maraîchers et agroforestiers liée aux facteurs locaux et régionaux qui font varier non seulement la progression, mais aussi, la répartition spatiale de la mosaïque paysagère à Obala.

Dans le même ordre d'idée, Tchoumi (2017), Nkwemoh et Tchindjang (2018) montrent que la croissance rapide de la population et l'expansion de la métropole Yaoundé ont entraîné non seulement la destruction des forêts et de l'habitat des espèces, mais aussi une occupation sans précédent de l'espace pour l'agriculture dans l'optique de satisfaire la demande alimentaire croissante. Néanmoins, au-delà du fait que l'agriculture a des effets négatifs sur le couvert végétal, il n'en demeure pas moins vrai que les savoirs des essarteurs traditionnels ont favorisé l'expansion et la conservation de la biodiversité. En effet, les travaux de Carrière (1999) et Dounias (2001) montrent que les cultures extensives sur brûlis

constituent un système agricole auto-régénérant qui participe aux mécanismes d'entretien et de régénération de la forêt après agriculture.

Dans le même sillage, Schwal (2004) pense que les activités humaines, considérées comme des perturbations des systèmes écologiques, peuvent constituer un facteur d'enrichissement de la biodiversité floristique puisqu'elles sont initiatrices de successions végétales. Dès lors, Obala ne semble pas un cas isolé, car, les études de Tsama (2021) autour de Bafia en zone de transition forêt-savane du Centre Cameroun, ont révélé que les pratiques agroforestières consistant à associer aux cultures les arbres dans les champs concourent à une transformation à long terme des savanes en agroforêt.

L'agriculture périurbaine est aujourd'hui soumise à des contraintes liées à la périurbanisation et la pression démographique à l'origine de la raréfaction des terres. Comme alternative, les migrations des Eton et des Manguissa de la Lekie du Centre Cameroun dans le Mbam et Kim semblent constituer un élément favorable à un retour de la jachère de longue durée nécessaire à la reconstitution du couvert forestier. Pour ce faire, Elong (2004) propose la création des fronts pionniers qui favoriserait un tel retour de jachère permettant la reconstitution du couvert forestier.

Même si l'agriculture urbaine et périurbaine présente quelque inconvénients en termes d'occupation du sol et de défis liés à la compétition avec les infrastructures urbaines dans l'usage des sols, il n'en demeure pas moins vrai que ses avantages liés à la bonne gestion des eaux de sols et à la mobilité douce sans oublier l'approvisionnement des villes en légumes et fruits de tout genre. En effet, le fait de couvrir totalement le sol dans les zones de pratiques et colonisation agricoles constitue également un facteur de maîtrise de l'occupation du sol et une alternative à la constitution des réserves foncières agricoles en vue de freiner l'avancée du front d'urbanisation et de permettre aux populations de disposer suffisamment d'espace pour pratiquer l'agriculture dans la limite de la régénération naturelle des écosystèmes. C'est ce que confirment Torre et Filippi, (2005) qui soutiennent que l'agriculture périurbaine non seulement est une bonne façon de sécuriser et de stabiliser des espaces, elle est aussi une alternative aux constructions spontanées dans les zones marécageuses voire celles non *aedificandi*.

Conclusion

L'objectif de ce travail était de montrer l'influence des mises en valeur agricoles sur la dynamique de l'occupation du sol en contexte périurbain. Les enquêtes et observations de terrain ont permis de relever l'importance prise par le vivrier marchand dans la région d'Obala, qui est devenu un important bassin agricole de produits vivriers et maraîchers destinés à approvisionner les marchés de la métropole de Yaoundé. Certes, l'accroissement de la population (263 hbts/km² en 2013) concomitamment au raccourcissement des jachères (0 à 5 ans) et à la baisse des prix du cacao, conséquence de la crise économique des années 1980, ont contribué à cet essor du vivrier marchand.

Par ailleurs, en plus des enquêtes de terrain, les traitements des images satellitales Landsat révèlent que les mises en valeur agricoles conduisent à une régression et un appauvrissement importants des forêts sur le double plan quantitatif et qualitatif. En effet, il faut plus de 20 ans de jachère pour que 45 à 50% de la diversité originelle de la forêt se remette complètement en place en cas de défrichement. En revanche, dans les savanes, les mises en valeur agricoles conduisent à une disparition presque totale des arbustes typiques. Les anciennes savanes sont systématiquement converties en agroforêts et contribuent à une nette augmentation de la séquestration du carbone, même s'il faut reconnaître que nos modestes moyens n'ont pas permis de procéder à des mesures précises. Ceci montre que l'agriculture périurbaine en zone de contact forêt savane est à la fois destructrice et reconstructrice de la biodiversité ligneuse, et ce, d'autant plus que les mises en valeur agricoles conduisent à l'enrichissement en biodiversité ligneuse et leur conversion en agroforêts. Lorsqu'elles sont abandonnées longtemps en jachère, leur richesse floristique s'apparente à celle des forêts. Toutefois, cette dégradation n'est pas totalement imputable à l'agriculture périurbaine, elle est aussi le fait de l'extension du bâti périurbain et urbain qui a connu un accroissement de plus de 7% en 47 ans. Une telle situation exige la mise en place des stratégies comme la mise en défens de certains espaces présentant un intérêt écologique, la prolongation sur une période plus longue du suivi socio-économique des paysans pour une agriculture durable ainsi que la formation des producteurs pour un usage raisonné de l'espace et des pratiques pour une occupation

rationnelle du sol sans oublier une intégration des pratiques agrosylvicoles afin de permettre de gérer durablement les paysages périurbains d'Obala.

Références

- Abah, M. (1984).** Dynamique des paysages au contact de la forêt et de la savane dans la région d'Obala-Bafia, *Thèse de doctorat 3^e cycle*, Université de Bordeaux III, 374 p.
- Affou, S.Y. (1998).** Agriculture intra-urbaine en Côte d'Ivoire : les cultures et les acteurs. Communication à l'atelier CIRAD/CORAF « *Agriculture périurbaine en Afrique Sub-saharienne* », 16p.
- Akubia, J.E. (2016).** Coastal Urbanization and Urban Land-use change in the Greater Accra Metropolitan Area, Ghana. *Water Power Working Paper*, No.10. Governance and Sustainability Lab. Trier University. 51p.
- Amougou, J.V. (1999).** Périurbanisation et dégradation de l'environnement : le cas des marges septentrionales de Yaoundé, *Mémoire de Maitrise* Université de Yaoundé I, 1999. 109p
- AUCAME (2015).** Le potentiel de développement de l'agriculture périurbaine dans Caen-Métropole. 106p.
- Aubreville, A. (1948).** Etude sur les forêts de l'Afrique Équatoriale Française et du Cameroun, Paris, *Direction de l'agriculture, de l'élevage et des forêts*, 131p.
- Barima, Y.S.S. (2007).** Dynamique du paysage d'une zone de transition forêt savane dans le département de Tanda à l'Est de la Côte d'Ivoire. *Mémoire Dea*, Université libre de Bruxelles, Belgique, 65 p.
- Bogne, A. (2007).** Essor du vivrier marchand et dynamique de l'occupation des sols dans l'arrondissement d'Obala, *Mémoire de Maitrise en géographie*, département de Géographie, Université de Yaoundé I, 122 p.
- Capucin, M., Brand, Sassen, V., Machado, Bueno, C. (2014).** South America Land Use and Land Cover Assessment and Preliminary Analysis of Their Impacts on Regional Atmospheric Modeling Studies. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 2014(99):1-14. DOI: 10.1109/JSTARS.2014.2363368
- Carriere, S. (1999).** "Les orphelins de la forêt" : Influence de l'agriculture itinérante sur brûlis des Ntumu et des pratiques agricoles associées sur la dynamique forestière du sud Cameroun, *Thèse doctorat*, Université de Montpellier, 217p.
- Charmes, E. (2011).** La ville émiétée. Essai sur la clubbisation de la vie urbaine, PUF. coll. « *La ville en débat* », 2011, 288 p.
- Charmes, E., Launay, L. et Vermeersch, S. (2013).** « Le périurbain. France du repli ? », La vie des idées. publié le 28 mars 2013, 9p. Consulté le 06/07/2022.
- Cheikh, T.W. (2015).** Enjeux d'un aménagement du territoire autour de la ville de Dakar : quel avenir pour l'agriculture périurbaine ? in *Agriculture durable à faibles apports externes N°31* volume 2 - Juin 2015, ILEIA et IED Afrique ISSN n°0851-7932.
- Daniel, H. (2009).** Agriculture en zones périurbaines et biodiversité. *Approche écologique. Innovations Agronomiques*, INRA, 2009, 5, pp.83-89. hal-02656363
- Dauvergne, S. (2011).** Les espaces urbains et périurbains à usage agricole dans les villes d'Afrique subsaharienne (Yaoundé et Accra) : une approche de l'intermédialité en géographie. *Thèse de Géographie*. Ecole normale supérieure de Lyon, UMR Environnement Ville et Société EVS UMR Territoire Environnement Télédétection et Information, 390p.
- Dounias, E. (2001).** La plaine Tikar. In : Bahuchet, S. et De Maret, P.,(eds), Les peuples des forêts tropicales aujourd'hui, Bruxelles,région Afrique centrale, *APFT*, vol.3, pp 193-241.
- Drigo, R. (2006).** Overview of land cover change in tropical regions. *Climate Variability and Change - Hydrological Impacts*, 308, 672-678.
- Drigo, R., Lasserre, B. et Marchetti, M. (2009).** Patterns and trends in tropical forest cover. *Plant Biosystems*, 143(2), 311-327.
- Elong, J. G. (2004).** « Eton et Manguissa, de la Lekié au Mbam-et-kim » ; jeux et enjeux fonciers (Centre-Cameroun) », *Les cahiers d'Outre-Mer* 226-227.
- Eloy, L. et Le Tourneau, F-M. (2009).** L'urbanisation provoque-t-elle la déforestation en Amazonie ? Innovations territoriales et agricoles dans le nord-ouest amazonien (Brésil), *Annales de géographie*, vol.3, 667, p.204-227.

- Essang, T. (1994).** Analyse de la filière maraîchère au Nord-Cameroun. Résultats d'enquêtes sur le marché et auprès des ménages. *Projet Garoua II*, 69 p
- FAO (1999).** « Questions relatives à l'agriculture urbaine », Focus [en ligne], mis en ligne le 29 janvier 1999, URL : <http://www.fao.org/Ag/fr/magazine/9901sp2.htm> consulté le 06/07/2022
- Gallardo, M. et Martínez-Vega, J. (2016).** Three decades of land use changes in the region of Madrid and how they relate to territorial planning. *European Planning Studies* 24 (5) , 1016-1033 DOI: 10.1080/09654313.2016.1139059
- Houngbo, E.N. (2015).** « Relations campagne et la ville : deux réalités complémentaires et interdépendantes ». *Agriculture durable à faibles apports externes-AGRIDAPE (ILEIA et IED Afrique)* N°31 volume 2, pp.13-14. ISSN N°0851-7932.
- Jayne, T. S, Muyanga, Milu, Wineman, Ayala, Ghebru, Hosaena, Stevens, C., Stickler, M., Chapoto, A., Anseeuw, W., van der Westhuizen, D. et Nyange, D. (2019).** Are medium-scale farms driving agricultural transformation in sub-Saharan Africa? *Agricultural Economics, Special Issue: New mandates and new landscapes for agriculture*, Vol 50, Issue S1Pp. 75-95
- Kasa, L., Zeleke, G., Alemu, D. Hagos, F. et Heinemann, A. (2011).** Impact of urbanization of Addis Ababa city on perurban environment and livelihood. *Proceedings of the 10th International Conference on Ethiopian Economy*. 30p. https://www.efdnitiative.org/sites/default/files/leulsegged_kasa_paper_presented_for_10th_international_conference_on_ethiopian_economy.pdf
- Kouna, Binele (2014).** Le vivrier marchand dans l'Arrondissement de Sa'a : Stratégie des acteurs, organisation et fonctionnement de la filière, *Mémoire de Master II en géographie*, Université de Yaoundé I, 118p.
- Kouna, Binele, M.S., Awono Mbassi, T., Menyengue, E.F., Jakpou Njipnang, D.N. et Mopi Touoyem, F. (2021).** Le marché des produits vivriers et développement socio-économique dans l'Arrondissement de Sa'a (Région du Centre Cameroun). In : *European Scientific Journal* (ESJ), vol. 17, n°16, pp 72-94. DOI: <https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n16p72>
- Letouzey, R. (1968).** Etude phytogéographique du Cameroun, *encyclopédie biologique* LXIX, Paris, Le Chevalier, 511 p.
- Liu, J., Zhang, Z., Xu, X., Kuang, W., Zhou, W., Zhang, S., Li, R., Yan, C., Yu, D., Wu, S. (2010).** Spatial patterns and driving forces of land use change in China during the early 21st century. *J. Geogr. Sci.* 2010, 20, 483–494.
- Martin, D. (1973).** Les horizons supérieurs des sols ferrallitiques sous forêt et sous savane du centre Cameroun. *Cah. ORSTOM, Sér. Pédol.*, 11 (2) : 155-179.
- Megahed, Y., Cabral, P., Silva, J. et Caetano, M. (2015).** Land Cover Mapping Analysis and Urban Growth Modelling Using Remote Sensing Techniques in Greater Cairo Region—Egypt. *ISPRS Int. J. Geo-Inf.*, 4, 1750-1769; doi:10.3390/ijgi4031750
- Meutchieye, F. (2012).** Cameroun : Les agriculteurs ruraux bientôt sans terre ? Une histoire foncièrement pénible! *Agridape - Revue sur l'Agriculture Durables à faible intrants externes*. Volume 28 (1) :12-13.
- Mirkatouli, J., Hosseini, A. et Neshat, A. (2015).** Analysis of land use and land cover spatial pattern based on Markov chains modelling. *City, Territory and Architecture* (2015) 2:4 DOI 10.1186/s40410-015-0023-8.
- Moupou, M. et Mbanga, L.A. (2008).** Désengagement de l'Etat et réponses paysannes au Cameroun. In : *Les Cahiers d'Outre-mer*, vol.241-241, pp163-183.
- Moustier, P. (2002).** Connaître les conditions techniques et institutionnelles d'une agriculture urbaine et périurbaine durable en Afrique de l'Ouest et du Centre. Séminaire *CORAF/CIRAD/IRAD*. Yaoundé.
- Ngnintedem, A.D.T., Mediebou, C., Tchekote, H. et Mbarga, A.F.B.N. (2021).** Les marchés spontanés périurbains dans la construction de l'interterritorialité ville-campagne : analyse à partir du cas de Yaoundé au Cameroun. In : *Connexions villes-campagnes au Cameroun*. Pour des solutions rurales aux problèmes urbains et des solutions urbaines aux problèmes ruraux, **Harmattan**, pp 273-288.
- Nkwemoh, C.A. et Tchindjang, M. (2018).** Urban Sprawl and agriculture: A case study of Yaoundé metropolis (Cameroun). In : *Revue Scientifique et*

Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo, vol.10, pp 45-58.

Pawe, C.K. et Saiki, A. (2017). Unplanned urban growth: land use/land cover change in the Guwahati Metropolitan Area, India. *Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography*, 88-100.

Raziq, A., Xu, A., Li, Y. et Zhao, Q. (2016). Monitoring of Land Use/Land Cover Changes and Urban Sprawl in Peshawar City in Khyber Pakhtunkhwa: An Application of Geo- Information Techniques Using of Multi-Temporal Satellite Data. *Journal of Remote Sensing & GIS*, 5:4. DOI: 10.4172/2469-4134.1000174

RGPHAE (2013). Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage au Sénégal.

Rougé, L. (2018). Notion en débat : périurbanisation. Publié le 30/03/2018. *Geoconfluences* <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-periurbanisation> consulté le 06/07/2022.

Santoir, C. et Bopda, A. (1995). Atlas régional du sud Cameroun, *MINREST/INC, Paris, ORSTOM*, 53 p.

Schwal, B. (2004). Dynamique de la biodiversité végétale dans les paysages d'agriculture intensive : utilisation du sol, composition floristique, végétation et structures paysagères du Lauragais haut-garonnais (Sud-ouest France), XIXe-XXe siècle, *Thèse de Doctorat*, Université de Toulouse II_ le Mirail, 370 p.

Sleeter, B.M., Sohl, T.L., Wilson, T.S., Sleeter, R.R., Soulard, C.E., Bouchard, M.A., Sayler, K.L., Reker, R.R. and Griffith, G.E. (2012). Projected land-use and land-cover change in the Western United States, chap. 6 of Zhu, Zhiliang, and Reed, B.C., (eds.), Baseline and projected future carbon storage and greenhouse-gas fluxes in *ecosystems of the Western United States*. *U.S. Geological Survey Professional Paper 1797*, 22 p. (Also available at <http://pubs.usgs.gov/pp/1797/>)

Tchotsoua, M. (1994). Érosion accélérée et contrainte d'aménagement dans le département du Mfoundi au Cameroun : une contribution à la gestion

de l'environnement urbain en milieu tropical humide, *Thèse de Doc. De 3è cycle*, Université de Yaoundé, 296 p.

Tchoumi, L. (2017). Impacts de l'agriculture extensive sur la dynamique de la biodiversité floristique en région de contact forêt-savane : Cas d'Obala (Nord de Yaoundé), *Mémoire de Master II en géographie*, Université de Douala 129 p.

The Africa agriculture status report (2016). Progress towards Agricultural Transformation in Africa. 288p.

Torre A. et Filippi, M. (2005). Proximités et changements socio-économiques dans les mondes ruraux, *INRA Éditions*, Coll. Un point sur, 337 p.

Tsama, C.V. (2021). Mise en valeur agricole et dynamique des savanes autour de Bafia, *Mémoire Master II en géographie*, Université de Yaoundé I, 130p.

UN-Habitat and IHS-Erasmus University Rotterdam (2018). "The State of African Cities 2018: The geography of African investment." (Wall R.S., Maseland J., Rochell K. and Spaliviero M). *United Nations Human Settlements Programme*, (UN-Habitat).London, 322p.

Valérie, M. (1973). Contribution à l'étude des sols du Centre-sud Cameroun. *TD ORSTOM*, 29, Paris, 111 p. et Carte hors texte.

Yankson, P. W. K. et Bertrand, M. (2012). The Mobile City of Accra Urban Families, Housing and Residential Practices. *Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA) Dakar*, pp.25-46.

Yin, J., Yin, Z., Zhong, H., Xu, S., Hu, X., Wang, J. et Wu, J. (2011). Monitoring urban expansion and land use/land cover changes of Shanghai metropolitan area during the transitional economy (1979–2009) in *China.Environmental Monitoring and Assessment*. 177, (1–4), 609–621.

Youta, Happi (1998). Arbres contres graminées : La lente invasion de la savane par la forêt au Centre Cameroun, *Thèse de doctorat*, Université de Paris IV, 237p.